

PHILOSOPHICAL SCIENCES

LIBERALIZATION/COMMERCIALIZATION OF EDUCATION: PHILOSOPHICAL "PRO AND CONTRA"

Kadaner O.,
Moshynska O.

Yaroslav Mudryi National Law University
Ukraine
61024, 77, Pushkinska str., Kharkiv
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154889>

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ/КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ФІЛОСОФСЬКЕ «PRO AND CONTRA»

Каданер О.В.
Мошинська О.Ю.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Україна
61024, в. Пушкінська, 77, Харків
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154889>

Abstract

The interaction of education and commerce is a rather complex process. The emergence of non-traditional institutions in the Ukrainian educational field testifies, firstly, to the transformation of education, secondly, to its new configuration, and thirdly, such a configuration cannot be evaluated in the coordinates of either/or, negatively or progressively. Liberal-commercial education is just such a phenomenon. The article presents its factuality and counterfactuality, clarifies its status. The educational paradoxes of liberal-commercial education are defined. Submission of proposals for their solution. The experience of Western countries shows the use of different models of learning in liberal-commercial education. Globalization gives rise to new educational institutions that break through the "sealed circle" of education for all. An open global space of educational reality is emerging. It is noted that in Ukraine liberal-commercial education is becoming widespread. We have a hybrid model of state and liberal-commercial education. The factuality and counterfactuality of these models is clarified. It is noted that commercialization/privatization of educational institutions in Ukraine is becoming a direction of state policy.

Анотація

Взаємодія освіти та комерції є досить складним процесом. Поява в українському освітньому полі нетрадиційних інституцій свідчить про, по-перше, трансформацію освіти, по-друге про її нову конфігурацію, по-третє, таку конфігурацію неможливо оцінювати у координатах або/або, негативно або прогресивно. Ліберально-комерційна освіта є саме таким феноменом. В статті подається її фактичність та контрфактичність, з'ясовується статус. Визначені освітні парадокси ліберально-комерційної освіти. Подані пропозиції що до їх вирішення. Досвід західних країн свідчить про застосування різних моделей навчання у ліберально-комерційній освіті. Глобалізація породжує нові освітні заклади, що проривають «герметичне коло» освіти єдиної для всіх. З'являється відкритий глобальний простір освітньої реальності. Зазначається, що в Україні ліберально-комерційна освіта набуває поширення. Маємо гібридну модель освіти державну та ліберально-комерційну. З'ясовується фактичність та контрфактичність цих моделей. Зазначається, що комерціалізація/приватизація закладів освіти в Україні стає напрямком державної політики.

Keywords: education, liberal-commercial education, educational paradoxes, quality of education, state

Ключові слова: освіта, ліберально-комерційна освіта, освітні парадокси, якість освіти, держава

Вступ

В працях вчених останнім часом ліберально-комерційній освіті стала приділятися увага, про що свідчать праці закордонних авторів Т.Байкан, Г.Дані, Д.Клеймана, Н.Фейнстайм і інших. В українській філософії освіти до цього аспекту звертаються В.Андрущенко, Л.Карпець, Л.Лебедева, А.Мітрофанова, Л.Хижняк, О.Хомерікі, що аналізують її у міждисциплінарному дискурсі. Слід звернути увагу на досвід роботи освітніх комерційних інститутів на Заході, що подавалися на сторінках часописів «Філософія освіти» та «Практична філософія».

Сучасна освітня реальність стала в умовах демократизації українського суспільства досить динамічною та мобільною. З'явилися нові моделі навчання, що не були притаманні раніше, до яких слід віднести ліберально-комерційне. Розмаїття освітніх інститутів в цій ситуації потребує узгодження вимірів та пропорцій між ними з позицій зацікавленого суспільства, впровадження концепції соціальної корпоративної відповідальності.

Дослідники, звертаючи увагу на значущу роль освіти, підкреслюють, що реальність сучасної освіти, її сенс трансформуються. Освіта існує не

лише як класична модель. Впроваджуються нові освітні моделі: освіта в душі миру, глобального громадянства, прав людини, формальна і неформальна освіта, освіта без кордонів, освіта для сталого розвитку, освіта на протязі життя. Слушною є думка Л.Горбунової, що освіта є контрактом між суспільством і його майбутнім, і в наш час потрібен новий освітній контракт, який більше не передбачає підготовку молодих людей до такого майбутнього, яке по суті є копією минулого [3,с.64-65]. На нашу думку, таким новим контрактом стає існування освіти у опціях лібералізації/комерціалізації.

Методика

Буття освіти в умовах ринкової економіки засвідчує процес її своєрідної коеволюції у контексті лібералізму/комерціалізму. З'являється новий вимір освіти – соціоекономічний. З'являється неоекономіка знань як засіб організації освітнього господарювання, де діють гроші, капітали, обмін, фінанси, податки. Освіта стає товаром, сферою послуг де вартість відносин стають не відносини «товар-гроші», а «гроші-товар» зверху донизу. Гроші стають не платою за результати навчання, а початком можливості набути освітні послуги. Така позиція стає патерном трансформації освіти в сьогоденні, породжує баланс/дисбаланс отримання знань.

Диспозитив «освіта/свобода» як патерн ліберальної освіти в момент його виникнення були доречними і відповідали історичній ситуації. Він відтворював розвиток ліберальної освіти як процесу. Змінилась історична ситуація, виникають нові умови людського існування. В порядку денному постає необхідність уточнення, переосмислення, трансформації дослідницьких принципів та висновків, оновлення освіти. Саме в такому ракурсі постає звернення до концепції ліберально-комерційної освіти як у минулому так її актуальність для сучасності та майбутнього. Ліберальна освіта як розвиток диспозитиву «освіта/свобода» зазнала історично-соціальних зсувів і має своє онтологічне коріння, починаючи з античності.

Основна частина

У наш час розгортання ринкових капіталістичних відносин майже у всіх сферах життя/буття суспільства, освіта стає ліберально-комерційною. Вчені з філософії освіти, економіки освіти, соціології зазначають, що комерціалізація освіти з'являється внаслідок суперечностей між суспільним призначенням освіти та системою капіталістичних виробничих відносин, у яких вона існує. Проблеми, що виникають з комерціалізації освіти, є спільними для багатьох країн. Вони торкнулися і України. Стає очевидним, що в освіті соціальну нерівність без адекватного економічного зростання не можна подолати. Визначена обставина є одним з чинників соціальної дисгармонії. Підвищення тарифів на комунальні послуги (воду, газ, опалення) яскравий приклад такого становища в Україні. Вона одна з країн де низький прожитковий рівень: 2280 гривень. За даними, що подані у ЗМІ, по забезпеченню умов життя Україна займає 134 місце. В той же час

вона є одним з лідерів корумпованості. Без подолання економічної кризи, корупції, трудової бідності неможливо досягнути стійкого розвитку країни. Бюджет, що прийняла Верховна Рада на 2021 рік, аналітики визнали бюджетом бідності. Кожен другий українець існує на межі бідності. Не буде помилкою визначити сучасну економічну ситуацію країни метафорою «капіталізм казино».

Сьогодні освіта перетворюється на галузь економічної діяльності з надання освітніх послуг, в якій беруть участь як державні так і приватні, комерційні суб'єкти. Відбувається процес, який В.Шамрай визначає наступною тезою: «Чи не виникає на наших очах світ, в якому освіті її усталеному споконвічному покликанию, просто не залишається місця?»[12]. Питання досить складне і немає однозначної відповіді. Існують пропозиції трансформації освіти, побудови нових моделей, визнаються нові патерни, тенденції, пропонуються інноваційні технології, що спрямовані проти девальвації знання. Всі вони мають право на існування, оскільки підкреслюють поліваріантність освітньої реальності, тієї площини, де відбувається творіння людини, творення життєдіяльності, буття. І не завжди ці тенденції толерантні. На думку С.Пролеєва, головного редактора часопису «Філософська думка» сучасність свідчить про те, що спільного світу немає, настав кінець толерантності навчання і інтелекту. Вони трансформуються із суспільної власності у приватну. Цей фактор стає основним у появі пост-індустріальної конфігурації освіти, її неокласичного виміру і демонструє освітній поворот. Він стає складовою філософії освіти аналогічно до медійного - появи медіаосвіти, онлайн-освіти. Вони маніфестують можливості змінювати не лише економіку, освіту, культуру, а й державну політику.

Освітня політика у сучасному стані постає в нашій країні подальшим поширенням комерціалізації, що явно або опосередковано закладено в Законах про вищу та шкільну освіту. Комерціалізація освіти не є історично притаманною для України. Вона результат перенесення освітніх ідей Заходу на український ґрунт, і перш за все моделі американської. Як зазначає О.Хомерікі «світова популярність та ефективність американської системи вищої освіти спонукає інші країни використовувати її запозичені елементи у національних системах освіти. Механічне перенесення до інших соціокультурних умов американської системи вищої освіти не зможе дати позитивних результатів, адже для успішного застосування таких елементів необхідно буде або змінити середовище, або вдатися до змін освітньої системи, щоб пристосувати її до конкретного середовища [11,с.101-102]. Дослідник робить вагомий висновок, що глобалізація викликає тенденції американізації освіти і на цій підставі, з'являється пост-національна система освіти. За таких умов функціонує «Містечко знань» у Дубаї, що започатковане у 2002 році. У ньому працює 31 навчальний заклад, що пропонує програми навчання від одного до чотирьох років. У Катарі побудовано «Містечко освіти», де розташовані відділення найтоповіших університетів США.

Сучасна закордонна освіта залучає досить широко і майже невідому в Україні модель освіти Liberal Arts – «вільні мистецтва», як ліберально-комерційну. На відміну від традиційної університетської освіти, вона надає можливість комбінувати декілька профілів, самостійно будувати навчальний процес згідно своєму особистому вибору, діє на принципах гнучкості, готує спеціалістів з декількох напрямків одночасно на відміну від традиційного вузькоспеціалізованого підходу. Зазначена модель навчання надає свободу критичного мислення, вміння спілкуватися, артикулювати свої думки усно і письмово. Модель Liberal Arts поширена у США. Згідно з дослідженнями Асоціації американських коледжів і університетів (AAC&U), яка є провідною національною асоціацією, що займається якістю життєздатності і громадським статусом вищої гуманітарної освіти, студенти випускники таких університетів високо затребувані серед роботодавців та мають більший заробіток ніж випускники університетів традиційної системи навчання. Визначається, що більше серед них і Нобелівських лауреатів.

Економіка знань, її економічна ефективність стає показником результативності освіти, лише у суспільстві, де вони стають різноманітними формами повсякденного життя/буття пересічних людей, де освіта стає ланкою формування людського капіталу. За цих умов свобода освіти, ліберальна освіта постає як онтоантропологічний процес, оскільки свобода і освіта є суто людським винаходом.

У суспільстві, де панує культ споживання, гроші стають маркером, що визнає користь всього, де одержання прибутку - головна мета, де «бути» розуміється як «мати». Відбувається імплікація ринку у нові демократичні структури, що не забезпечує рівність в освіті.

У корумпованому суспільстві, а в Україні корупція стала хибною практикою, значення грошей деформоване і гіпертрофоване. Цінність людини визначається як купівельна здатність. В такому суспільстві все може бути купленим: закон, мораль, освіта, громадська думка, справедливість і навіть життя. Як болюча проблема вона обговорюється майже на усіх каналах українського телебачення. Корупція не обминула і освітні заклади.

В сучасному Західному світі ліберальна демократична ідеологія і освіта взаємозв'язані, оскільки людина постає у центрі уваги у теоретичних та практичних вимірах. Їй надається свобода у межах правових норм. Держава не втручається в економічне життя/буття, хоча на думку Адама Сміта «небачена рука ринку» усе поставить по своїм місцям.

Принцип комерції народжує ті чи інші соціальні та освітні кризи, соціальну та освітню нерівність української реальності. Комерціалізація торкається усіх рівнів освіти вищої та шкільної, стає викликом нормативній моделі.

Як зазначають Д.Рибаків, П.Яворський, М.Скиба ринкова економіка запрограмована на експансію, а отже потребує довгої «лави запасних» професійних кадрів. Її зацікавленість у розвитку людського ресурсу та систем його мотивації має

вкрай інакшу природу, ніж за умов «соціалістичної» економіки, де право на працю є пріоритетнішим за право на матеріальну винагороду за цю ж працю.

Зацікавленість бізнесу в кваліфікованому персоналі запускає ефект доміно в системі освіти від спеціалізованих вишів до початкової школи. А це у свою чергу стимулює соціальний розвиток нації як такої, адже саме на базі початкової та середньої освіти закладаються громадські цінності та формується остов покоління, чуйного до інновацій. І так створюється національний запит на ліберальні реформи та інститути громадського суспільства. Постає тенденція лібералізації/комерціалізації освіти як нової історичної парадигми, що розгортається у диспозиціях «освіта-ринок», «освіта-комерція», «освіта-бізнес», «освіта-гроші», «освіта-послуги». Зазначимо, що у філософсько-освітньому українському дослідницькому полі з цього приводу майже відсутні роботи. Західні дослідники приділяють значну увагу аналізу освіти в контексті бізнесу, управління, процесам приватизації та комерціалізації. Відбувається глобальне поширення освітнього простору на цих засадах.

Лібералізація/комерціалізація вишів країни - процес наявності протиріч, що відбуваються досить спонтанно. І хоча у «Законі про вищу школу» визначається роль бізнесових структур, чітко їх роль в освітньому процесі не визначено. В Україні, як і в інших країнах, в наш час обговорюють модель «підприємницького університету». Про впровадження комерційно-приватного навчання в українській реальності свідчить поданий у Верховну Раду проект Закону з цієї обставини, що широко обговорюється.

Лібералізація/комерціалізація стають своєрідним симбіозом освіти у постіндустріальних соціокультурних контекстах, оскільки радикально змінюються у соціальному та природньому універсумі. У цій ситуації постають питання: Чи може бути вона «випереджаючою»? Чи здатна вона бігти навпередки із соціумом? Хто замовляє послуги і хто визначає їх обсяг і варіантність? Відповіді на запитання неоднозначні, бо потребують врахування наявних умов і ресурсів, волі і бажання трансформувати освіту з боку суспільства, держави і самої людини.

Диспозитив «освіта/свобода» має історичне коріння. До його аналізу у різному сенсі зверталися відомі філософи Адам Сміт, Джон Локк, Дж.Ньюмен, філософи епохи Просвітництва. Вони, відстоюючи принципи свободи, заклали концепцію «ліберальної освіти» - Liberal Education як велике досягнення Західної цивілізації. Вчені вважали, що ідеї ліберальної освіти вже були закладені в моделі античної освіти, де відбувалося вільне спілкування як партнерство. В розробці концепції ліберальної освіти головна увага приділялася виховному процесу. Виховна діяльність вважалася головною складовою освітнього процесу. На думку Ньюмена, відомого англійського вченого XIX століття, ліберальна освіта формує культурний інтелект, тонкий смак, чистий, безстрашний та рівноважний ум. Він продовжує думку Дж.Локка про ліберальну людину

як джентльмена: дійсна, істина ліберальна освіта творить джентльмена. Зазначимо що концепція ліберальної людини у Дж.Локка не пов'язується з образом високоморальної людини. І для Локка і для Ньюмена «інтелектуальність є головним критерієм освітнього джентльмена».

Згідно Дж.Локку (1632-1704pp.) природний стан суспільства полягає в тому, що люди вільно проводяться з собою як особою, майном, мають рівні права на свободу. Конкуренція базується на взаємній повазі одне до одного. Людина не повинна діяти так, щоб вони (дії) несли загрозу життю, свободі, здоров'ю, тілу або майну іншого. Він зазначав, що люди добровільно складають суспільний договір для побудови держави, яка забезпечує їх права. Идеалом ліберальної освіти Дж.Локк вважав людину – джентльмена. Відштовхуючись від ідей Дж.Локка його співвітчизник Джон Генрі Ньюмен (1801-1890pp.) визначний мислитель, педагог, філософ та політичний діяч подав своє бачення ліберальної освіти. Спадщина Дж.Ньюмена в наш час стає предметом дослідження. Слід визначити додати цікаву статтю А.М.Тимофєєвої. У Дж.Ньюмена «ліберальна освіта» це свобода як умова розвитку особи і особливо духовно-моральної. Освіта стає лише тоді вільною, якщо вона визначається внутрішньою та зовнішньою метою людини. Він подав ці ідеї в праці «Ідеї університету». Концепція «ліберальної освіти», ліберальної людини була спрямована на подолання пережитків і поглядів на освіту в умовах феодалізму. Ліберальна людина в концепціях Дж.Локка і Дж.Ньюмена повинна мати хист, здібності до нових знань. Сучасні дослідники освіти визначають, що лібералізація/комерціалізація призводять в сучасних умовах до реофеодалізації.

Їх роздуми про сенс освіти став підґрунтям для подальшого дослідження в ситуації ХХ-ХХІ століть, коли відбулися такі соціальні зрушення, яких історія людства не знала. У ювілейних документах з нагоди 50-річчя існування Римського Клубу (квітень 2018) - як інтелектуальної платформи обговорення найактуальніших проблем існування людства, така ситуація була визначена лаконічно і додати чітко «Старий світ приречений, новий невідворотний». Стає очевидним, що кожного разу з настанням чергового етапу в розвитку людини і суспільства, виникає потреба «інвентаризації» як теоретичного так і життєво-практичного спадку. Означена позиція важлива в тому сенсі, що по-перше, дає можливість визначити, що залишається актуальним, по-друге, виявляє, що стало застарілим, вичерпало себе, по-третє, наголошує, що необхідно залишити ту з спадщини, яка усвідомлена в працях та практиках дослідників.

Звернемося до фактичності та контрфактичності визначеної моделі вищої освіти в Україні. На 01.09.2020р. маємо 320 державних та 163 приватних вишів. У 2015 році існувала 659 ВНЗ I-IV рівня акредитації, з яких 79,7% було у державній та комунальній власності. З'явилась гібридна освіта: у ВНЗ державного фінансування поширюється комерційне, контрактне навчання. У Харкові маємо 37

державних вищих навчальних закладів з 51. Збільшується вартість контрактного навчання, яка залежить від обраної спеціальності та популярності навчального закладу. У 2020 році перший рік навчання на комерційній основі обійдеться студентам денного відділення від 10 до 30 тисяч грн, на заочному від 6-20 тисяч гривень. Сама висока вартість навчання у Києві, Харкові, Одесі, де вартість навчання сягає від 20 до 50 тисяч гривень за рік. Заочне навчання в цих студентських містах на контракті становить 25 до 30 тисяч гривень у рік. Найбільш висока вартість першого курсу навчання була у 2020 році у Львівській Академії ім.Лисенка, Києво-Могилянській академії, Харківському національному університету мистецтв, Харківському національному університету ім.Ярослава Мудрого - всього 13 вишів. До самих дешевих слід віднести ВНЗ маленьких міст: Бердянська, Мелітополя, Кривого Рогу, Умані, а малопопулярні виші Дніпра, Харкова, Львова, Тернополя, Хмельницького. У Харкові саме дешеве навчання у зооветеринарній академії, а всього до цієї категорії належать 6 закладів, де вартість навчання від 9 до 15 тисяч грн на денному, заочному від 6 до 10 тисяч грн. Як зазначається у статистичних показниках МОН за 2020 рік найбільш дорожче навчання з спеціальностей медичного профілю та фармації, де навчання вартує від 30 тисяч грн у рік. Саме дешевші з спеціальностей педагогіка, біологія, хімія, аграрні науки, машинобудівництво, металургія, будівництво, автотранспорт.

Згідно дослідженням Інституту Горшеніна «Студенти - образ майбутнього» причини вступу до вишу наступні: задля майбутньої кар'єри 40,9%, щоб стати освіченою людиною 32,4%, за одержанням нових знань 15,1%. З цієї навчальної ситуації доцільно зазначити, як вважають експерти, наступні висновки: зменшення державного фінансування, скорочення державних замовлень, скорочення стипендій, поставлені вимоги при вступі, практика переведення з денного на заочне навчання, а не відрахування, збільшення набору до нових спеціальностей, перевід студентів бюджетників на контракт, відсутність централізованої системи керування комерційними вишами. Виникає дисбаланс між вартістю навчання і економічним становищем родини як платника: 60% студентів визнали своє становище незадовільним, на що вказують дослідження Т.Жерьобкіної, М.Куделі, І.Самохіна. Маємо тенденцію навчання і праці одночасно не за отриманою спеціальністю, в наслідок чого відбувається переключення мотивації до навчання. Прикро, що МОН як мотивацію до подальшого навчання визнає гроші: склав ЗНО на 200 балів і більше - подарують 5000 грн! А чому не подорож, електронні книги, мобільні телефони? До того ж у цьому році складання ЗНО з 5-7 предметів вже буде за гроші. Така наша освітня реальність, її «pro and contra».

Не може не хвилювати суспільство результати навчання. Наприкінці 2019 року було оприлюднено результати дослідження за програмою міжнародного оцінювання учнів – Pisa, проведеного роком

раніше. Програму від 1997 року координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Це найавторитетніше міжнародне дослідження якості освіти, в якому останнього разу взяли участь понад 600000 школярів із 79 країн, причому Україну у нього було включено вперше. Результати для нашої країни виявилися невтішними. Вітчизняні 15-річні учні набрали значно нижчу, ніж очікувалося, кількість балів з трьох оцінюваних компетенцій: у читанні, математиці та природничих науках. Особливо значним виявилось відставання в галузі математики. Причому результати учнів із міських та провінційних шкіл відрізнялися на порядок - і не на користь останніх. Зазначимо, що у березні цього року МОН України прийняв ряд рішень на подолання освітньої патології у природньо-математичному комплексі навчальних дисциплін.

Ліберально-комерційна освіта вже започаткувала свою історію на терені України і суспільство повинно знати, які є позитиви та недоліки, яка її якість та ефективність, наскільки обґрунтована вартість навчання. Але ці питання майже не обговорюються. Відповідальність за стан навчання розмита, оскільки керівництво таких вузів майже не звітує про свою роботу як перед батьками та тими установами, що сплачують навчання. З цього приводу доречна думка польського вченого М.Квека, який вважає за необхідне учбовим комерційним закладам звітувати за результати роботи. Більш того, він наголошує, що у таких вишах слід більше впроваджувати плату за невеликі учбові курси з різних дисциплін. Польща вже має таку практику. Ліберально-комерційне навчання надає студентам можливість формувати індивідуальний план навчання. Саме це приваблює молодь України для навчання в польських вишах.

Висновки

Отже, ліберально-комерційна освіта пробилла «герметичне коло» чітко зафіксованого освітнього поля. Вона потребує уваги та аналізу, громадського обговорення, оприлюднення досвіду, з'ясування, наскільки суспільство зацікавлене. Йдеться про перехід в освіті від принципу підпорядкованості до принципу відповідальності перед суспільством за

результатами діяльності. Колишне парадигмальне трактування освіти як моноліту переходить у ряд метафор, що мають дуже мало спільного з реальною дійсністю. Суспільство вимагає від освіти розвиватися за потребами існуючих реалій. Обговорення ліберально-комерційної освіти потребує, без сумніву обговорення в зазначених площинах статті, в різноманітних контекстах.

Список літератури:

1. Андрющенко В. Автономія та соціальна відповідальність університету як запорука вищої освіти в Україні.//Проблема людини у філософії. X, 2019, с.17-27
2. Андреев И. Человек по имени «Деньги».// Вопросы философии, №12, 2002
3. Горбунова Л. Освіта для стійкого розвитку: до питання про концепти та методологію.// Філософія освіти, №1, 2019
4. Карпець Л. Освітня реальність інформаційного суспільства.// X, 2015, 328с.
5. Лебедева Л., Митрофанова А. Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу.// Бізнес Інформ №2,2017,с.65-71
6. Мошинська О. Освітні виклики сучасності// Danish Scientific Journal №10, 2018
7. Пинский А.А. Либеральная идея и практика образования// М, 2007,667с.
8. Пелікан Я. Ідея університету// К., 2009, 360с.
9. Соціально-економічний портрет студентів: результати опитування/ Тетяна Жерьобкіна, Марія Куделя, Ігор Самохін// URL: <http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/sotsialno-ekonomichniy-portret-studentiv-rezultaty-opytuvannia>
10. Тимофеева А. Теоретические основы «либерального воспитания» в педагогическом наследии Джона Генри Ньюмена// Историко-педагогический журнал, №1,2014, с.196-201
11. Хомерікі О. Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст// Грані, №8, 2015,с.101-105
12. Філософія освіти, №1, 2015, с.89-103